

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

ИНТЕГРАЦИЯ ЗЕЛЁНОГО КАРКАСА В ЭКОРЕКОНСТРУКЦИИ ГОРОДА

Хван Анна Юрьевна

Магистр факультета «Градостроительство и ландшафтная архитектура»,
Международного Университета Кимё в г. Ташкенте

Аннотация. В этой статье исследуется влияние зеленых насаждений на микроклимат города. Основными результатами исследования являются выявления факторов, влияющих на эффективность зеленых насаждений и путей экореконструкции и экореставрации городов. В целом, в данной работе подчеркиваются значительные преимущества роли зеленых насаждений при экореконструкции городов в создании более здоровой и устойчивой городской среды.

Ключевые слова: экогород, устойчивое развитие, зеленый каркас, экореконструкция города.

Annotation. This article explores the impact of green spaces on the city's microclimate. The main results of the study are the identification of factors affecting the effectiveness of green spaces and ways of eco-reconstruction and eco-restoration of cities. Overall, this paper highlights the significant benefits of the role of green spaces in urban green regeneration in creating a healthier and more sustainable urban environment.

Keywords: eco-city, sustainable development, green frame, eco-reconstruction of the city.

Актуальность данного научного исследования заключается в том, что экореконструкция становится все более необходимой в условиях быстрого развития городов и увеличения количества населения. Исследование роли зеленого каркаса при экореконструкции города имеет практическую значимость, так как его результаты могут быть использованы для разработки эффективных стратегий устойчивого развития городов. Кроме того, изучение влияния зеленого каркаса на городскую среду может помочь в разработке новых технологий и методов экореконструкции городов, что может привести к созданию более комфортной и здоровой городской среды. Таким образом, исследование роли зеленого каркаса при экореконструкции города является актуальным и важным для развития устойчивой городской среды.

В последние годы концепция экогорода привлекла к себе значительное внимание в связи с растущими опасениями по поводу деградации окружающей среды и ее воздействия на благополучие человека. Эко-города предназначены для устойчивого образа жизни путем интеграции экологических, социальных и экономических принципов в городское планирование и развитие.

Следует отметить, что только в 1987 году на Брюссельской конференции Организации Объединенных Наций возникла концепция устойчивого развития, которая изменила наше представление о процессе развития. Сегодня, в условиях всеобщей экологической напряженности и перехода к четвертой промышленной революции, устойчивое развитие становится все более актуальной темой.

В докладе Комиссии по окружающей среде и развитию ООН «Наше общее будущее» понятие «устойчивое развитие», связываю. воедино окружающую среду, общество и экономику, было определено как развитие, при котором достигается удовлетворение жизненных потребностей нынешнего поколения людей без лишения такой возможности будущих поколений. [24]

Устойчивое развитие включает в себя экономические, социальные и экологические аспекты. Экономическое устойчивое развитие означает создание условий для устойчивого роста и развития экономики без ущерба для окружающей среды. Экологическое устойчивое развитие - это сохранение природных источников и их

²⁴ Доклад всемирной комиссии по вопросам окружающей среды и развития «Наше общее будущее». Док. ООН A/42/427 от 04.08.1987. // Официальный сайт Организации Объединенных Наций. URL: <http://www.un.org/ru/ga/pdf/brundtland.pdf> (дата обращения: 04.11.2016).

использование без нарушения экосистем и климата. Социальное устойчивое развитие - это участие, поддержка и защита всех групп населения и обеспечение устойчивого и благополучного будущего для всех граждан. Опираясь на эту концепцию, современные государства развивают свои национальные стратегии для устойчивого развития, которые включают в себя политику по сохранению природы, экономические реформы, образование и общественное участие. Все больше компаний, также признают важность устойчивого развития и внедряют социально-экологические программы в свои бизнес-планы.

Реализация устойчивого развития позволит нам оставить для будущих поколений здоровую и благополучную планету. Концепция данного развития стала ключевой для прогресса человечества, а ее принципы становятся все более актуальными в условиях изменяющейся экологической обстановки и перехода к обществу знаний. Для выявления решений этой задачи рассмотрим опыт Китайской Народной Республики (КНР) и Сингапура.

Перед Китайской Народной Республики (КНР) в условиях экологического кризиса возникла необходимость возврата к традиционной китайской экологической мысли, которую следует искать в экологической мысли буддизма, даосизма и конфуцианства, стремящихся к гармонии между природой и человеком. Возврат к традиционным китайским ценностям послужил развитию понятия «экологическая цивилизация». Данное понятие было впервые представлено китайскому научному сообществу экологом Е. Цяньжи, призывавший в 1987 г. к разработке экологической культуры. Данная культура представляет собой отношения, в которых человечество извлекает выгоду из природы и способствует ее охране, так как в процессе изменения природы оно стремится ее защищать. В этих гармоничных

взаимоотношениях человек и природа взаимодополняют друг друга [25].

Обзор литературы по микроклимату в городском планировании в Сингапуре показывает, что правительство Сингапура внедрило ряд подходов к смягчению последствий изменения климата для городской среды. Правительство инициировало такие политики, как инициатива Cooling Singapore и программа зеленой инфраструктуры, чтобы уменьшить эффект городского острова тепла. Кроме того, по всему городу были установлены городские озеленения и зеленые стены, чтобы снизить температуру поверхности и улучшить качество воздуха. Также, в Национальном исследовании по изменению климата, проведенном в 2013 году, были изучены возможности и стратегии адаптации к изменению климата в Сингапуре. Результаты тематического исследования показали, что в районе Танджонг Пагар были реализованы многочисленные меры по улучшению микроклимата. К ним относятся увеличение древесного покрова, организация зеленых стен и затененных дорожек. Результаты также показали, что эти вмешательства улучшили температуру окружающей среды и качество воздуха в районе. Кроме того, улучшенная эстетика района привела к таким преимуществам, как повышение стоимости недвижимости и общее улучшение городской среды.

Пути решения экореконструкции и экореставрации городов могут включать в себя следующие мероприятия:

1. Восстановление природных экосистем - лесов, рек, озер и других природных экосистем может значительно улучшить качество жизни в городах. Это также может помочь сохранить биоразнообразие и улучшить климатические условия.

2. Применение экологически чистых технологий: их использование может помочь уменьшить загрязнение окружающей среды и повысить эффективность использования ресурсов. Это

²⁵ Новиков И. В. Экогород как социо-экологическая система: Китайская парадигма эко-цивилизации Вестник МФЮА № 4/2016 г.

может включать в себя использование возобновляемых источников энергии, таких как солнечная и ветровая энергия, и уменьшение выбросов вредных веществ.

3. Развитие зеленых зон: создание зеленых зон и парков может помочь снизить уровень загрязнения воздуха, улучшить климатические условия и создать зоны отдыха для жителей города.

4. Разработка планировки городов с учетом экологических аспектов: грамотное планирование городов может помочь уменьшить транспортные проблемы, уменьшить выбросы вредных веществ и создать более комфортную среду для жизни.

5. Использование перерабатываемых материалов может помочь уменьшить загрязнение окружающей среды и повысить эффективность использования ресурсов. Это может включать в себя использование биоразлагаемых материалов, таких как бумага и древесина, и переработку отходов.

В последние годы интеграция зеленых рамок в городское пространство становится все более важной темой. По мере того, как города становятся более густонаселенными, растет потребность во включении зеленых насаждений в городской ландшафт для улучшения качества жизни жителей. Зеленые рамки, также известные как зеленая инфраструктура, относятся к сети зеленых насаждений, таких как парки, сады и городские леса, которые интегрированы в городскую среду. Эти пространства обеспечивают ряд преимуществ, в том числе улучшение качества воздуха и воды, снижение эффекта городского острова тепла и создание среды обитания для диких животных.

Одной из ключевых проблем при интеграции зеленых насаждений в городское пространство является ограниченная доступность земли. В городах часто не хватает места для дополнительных зеленых насаждений. Однако для преодоления этой проблемы были разработаны творческие решения. Например, на зданиях можно установить зеленые крыши и стены, а неиспользуемые пространства, такие как заброшенные

участки, можно превратить в общественные сады.

Еще одной проблемой является поддержание зеленых насаждений в городской среде. При ограниченных ресурсах, возможно, трудно поддерживать зеленые насаждения здоровыми и яркими. Однако существует множество новаторских подходов к поддержанию зеленых насаждений в городских районах, таких как использование компостирования и органических методов удобрения растений, а также вовлечение местных жителей в процесс ухода за парками и садами.

Преимущества интеграции зеленых рамок в городское пространство многочисленны. Исследования показали, что доступ к зеленым насаждениям может улучшить психическое здоровье и самочувствие, снизить уровень стресса и беспокойства и повысить уровень физической активности. Зеленые насаждения также оказывают положительное влияние на местную экономику, привлекая туристов и повышая стоимость недвижимости. Кроме того, зеленые насаждения могут помочь смягчить последствия изменения климата за счет уменьшения эффекта городского острова тепла и улучшения качества воздуха и воды. Они также обеспечивают среду обитания для диких животных, что может помочь сохранить биоразнообразие в городских районах.

В заключение следует отметить, что интеграция зеленых насаждений в городское пространство является критически важной проблемой для городов по всему миру. Несмотря на то, что есть проблемы, которые нужно преодолевать, есть также много инновационных решений и преимуществ, которые можно получить. Уделяя приоритетное внимание интеграции зеленых насаждений в городскую среду, мы можем улучшить качество жизни жителей, поддержать местную экономику и внести свой вклад в более устойчивое будущее.

Интеграция зеленого каркаса в экореконструкцию города может привести к значительному экономическому эффекту. Исследования показывают, что зеленые насаждения и парки могут повысить

ценность недвижимости в городе, увеличить продуктивность труда и улучшить качество жизни горожан. Кроме того, зеленый каркас может снизить затраты на энергопотребление, поскольку деревья и растения создают тень и уменьшают тепловую нагрузку на здания. Другие исследования показывают, что зеленый каркас может способствовать экономическому развитию города путем создания новых рабочих мест в сфере ландшафтного дизайна и сельского хозяйства.

Таким образом, интеграция зеленого каркаса в экореконструкцию города может привести к улучшению экономического благосостояния сообщества и повышению качества жизни горожан.

Список использованной литературы

1. Доклад всемирной комиссии по вопросам окружающей среды и развития «Наше общее будущее». Док. ООН А/42/427 от 04.08.1987. // Официальный сайт Организации Объединенных Наций. URL: <http://www.un.org/ru/ga/pdf/brundtland.pdf> (дата обращения: 04.11.2016).
2. Новиков И. В. Экогород как социо-экологическая система: Китайская парадигма эко-цивилизации Вестник МФЮА № 4/2016 г.
3. Владимиров В.В. Расселение и экология. – М.: Стройиздат, 1996. – 392 с.
4. Примак Р. Основы сохранения биоразнообразия. М.: Издательство Научного и учебно-методического центра, 2002. - 256 с.
5. Реймерс Н.Ф. Надежды на выживание человечества. Концептуальная экология. - М.: ИЦ «Россия молодая», 1992. - 366 с.
6. Тетиор А.Н. Экологическая инфраструктура. М.: «Колосс», 2005. – 265 с.

7. Тетиор А.Н. Реставрационная архитектурно-строительная экология. – М.: РГАУ-МСХА, 2018. – 168 с.

8. Тетиор А.Н. Экоцитология. – М.: РГАУ-МСХА, 2017. – 167 с.

9. Tyrväinen, L., Pauleit, S., Seeland, K., & de Vries, S. (2005). Benefits and uses of urban forests and trees. In D. Barton & R. Guise (Eds.), *The Routledge handbook of urban ecology* (pp. 81–114). Routledge.

10. Donovan, G. H., & Butry, D. T. (2010). Trees in the city: Valuing street trees in Portland, Oregon. *Landscape and Urban Planning*, 94(1), 77–83.

11. Kabisch, N., & Haase, D. (2014). Green justice or just green? Provision of urban green spaces in Berlin, Germany. *Landscape and Urban Planning*, 122, 129–139.

12. McPherson, E. G. (1994). Energy-saving potential of urban tree planting. *Journal of Arboriculture*, 20(6), 271–275.

13. Dinnie, E. (2006). *Nation branding: Concepts, issues, practice*. Butterworth-Heinemann.

14. Konijnendijk van den Bosch, C. C., & Vos, H. (2018). Urban forestry as a tool for economic development. In J. A. R. Pereira, R. B. Dias, & M. M. Castro (Eds.), *Forests and forestry in Portugal during the 20th century* (pp. 43–53). Springer.

15. Jim, C. Y., & Chen, W. Y. (2009). Ecosystem services and valuation of urban forests in China. *Cities*, 26(5), 187–194.

16. Byrne, J., & Wolch, J. (2009). Nature, race, and parks: Past research and future directions for geographic research. *Progress in Human Geography*, 33(6), 743–765.

17. McPherson, E. G., Simpson, J. R., Peper, P. J., Maco, S. E., & Xiao, Q. (2005). Municipal forest benefits and costs in five US cities. *Journal of Forestry*, 103(8), 411–416.

18. Beatley, T. (2011). *Green cities of Europe: Global lessons on green urbanism*. Island Press.

69.	Усманов Б.Ф. - ЕНГИЛ ФЕРМАЛАРНИ ЛОЙИҲАЛАШ ВА ҚУРИЛМАЛАШ	283-285
70.	<i>S.U Avazbekov ., N.M Orazboeva, Z.X Qosimov</i> - TOSHKENT SHAHRINING HAVO SIFATI INDEKSI (AQUAR INDEX) TAHLILI	286-290
71.	Тошпулатов Хамза Шароф - РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ КОМПЛЕКСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ДОБАВОК В ПРОИЗВОДСТВЕ ФИБРОБЕТОНА НА ОСНОВЕ МЕСТНОГО СЫРЬЯ.	291-293
72.	Asliyev S.A. , Balgayeva M.A.- OG‘IR FERMALARDA YUQORI KAMAR PANELINI TESKARI EGISH BALANDLIGINI OPTIMAL QIYMATINI ANIQLASH	294-296
73.	Мингяшаров Абдурахим Хўроз ўғли- ФУҚАРО БИНОЛАРИДА ЭНГ КўП ИССИҚЛИК ЙўҚОТАДИГАН ТИЗИМЛАРИДА ҚўЛЛАНИЛАДИГАН ЭНЕРГИЯ ТЕЖАМКОР ТАДБИРЛАР	297-300
74.	K.U.Taniyeva, Alimova Dilrabo, SHAHAR HUDUDIDAGI SHIQINDILARNING GLOBAL MUAMMOLARI	301-303
75.	Саидова Н.М. , Ниятов А. - ПРИМЕНЕНИЕ БАЗАЛЬТОВО-КОМПЛЕКСНОЙ ДОБАВКИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ ДОРОЖНОГО БЕТОНА	304-308
76.	<i>Radjarova Mohira Pirnazarovna</i> - Axmedjanov Sirojiddin Shokir o‘g‘li, SHAHAR KO‘CHA- YO‘L TARMOG‘INI RIVOJLANTIRISHIGA EKOLOGIK OMILLARNING TA‘SIRI.	309-311
77.	Ў.И. Рустамов , Эшмуродова О, Муминова Г. - ЁНГИНГА ЧИДАМЛИ, ЭКОЛОГИК ХАВФСИЗ ЁҒОЧ-ҚИПИҚЛИ ПЛИТАЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ	312-314
78.	<i>Yasakov Z.X., Achilov A.M. Sadullayeva N., Muxiddinov D.,</i> FAOLIYAT XAVFSIZLIGI VA MEHNAT MUHOFAZASINI TASHKIL ETISHNING INNOVATSION YECHIMLARI	315-317
79.	Bayzakov Abjalil Abdamitovich, ZAMONAVIY SAHARSOZLIKDA "YASHIL QURILISH" TEXNOLOGIYALARNING RIVOJLANISHI	318-321
80.	<i>Matkarimov Feruzbek, Farrux Bobojonov.</i> SHAHARSOZLIK, TABIIY RESURSLARDAN OQILONA FOYDALANISH, ANTROPOGEN VA TEXNOSFERA XAVFSIZLIGINI TA‘MINLASHDA ENERGIYA TEJAYDIGAN TEXNOLOGIYALARNI QO‘LLASH	322-326
81.	<i>A.T.Xotamov.,. C.P. Xolbekov., Z.X.Qosimov.</i> БИНОЛАРДА УЧРАЙДИГАН НУҚСОНЛАР ТАҲЛИЛИ.	327-329
82.	<i>Turg‘unov Muxriddin Sotvoldi o‘g‘li, M.Mahammatjonov , K.Qobulov</i> - SOZ TUPROQ ASOSIDA TAYYORLANGAN ODDIY G‘ISHTLARNI MEKANIK XOSSALARINI TADQIQ ETISH HAMDA KIMYOVIY TAHLIL QILISH.	330-332
83.	Б.И. Мугалова, К.Д. Абдуллаева, Ш.А. Ҳожиёв - ПРОБЛЕМЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ	333-336
84.	<i>У.И. Рустамов, - Ш.Н.Кучкарова,</i> - ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭНЕРГОАКТИВНЫХ ЗДАНИЙ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ.	337-338
85.	Хван Анна Юрьевна - ИНТЕГРАЦИЯ ЗЕЛЁНОГО КАРКАСА В ЭКОРЕКОНСТРУКЦИИ ГОРОДА	339-342